

ЗАМОНАВИЙ ИЖРОЧИЛИК АНЪАНАЛАРИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЭСТРАДАСИ

Эгамқулова Дилрабо Абдул қизи¹,
Файзуллаев Эрмат Мажидович²

¹Муסיқа таълими ва санъат йўналиши: 2-курс магистри

²Илмий раҳбар Жиззах ДПИ “Муסיқий таълим” кафедраси
доценти в/б, п.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417494>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

муסיқа, кўшиқ, лапар,
ялла, концерт, овоз
оператори, овоз
режиссёри, клипмейкер,
продюсер, эстрада,
эстрада санъати, бадиий
тафаккур, замонавийлик

ANNOTATSIYA

Ушбу мақола мазмунда Ўзбек муסיқий эстрадаси шаклланиши жараёнида фолклор намуналарининг муҳим замин бўлганлиги, бунда кўшиқ, лапар ва айниқса шўх яллаларнинг рақсбоблиги, енгил оҳанг-усуллари ва “Ўзбек муסיқий эстрадаси”нинг миллийлик асосини таъминловчи воситалари юзасидан фикр-мулоҳазалар билдирилди.

“Ҳаракатлар стратегияси”нинг мақсади олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини тубдан оширишдан, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланишини таъминлаш учун шарт-шароитлар яратишдан, мамлакатни модернизациялаш ва ҳаётнинг барча соҳаларини эркинлаштиришдан иборатдир.¹

Эстрада тушунчаси - лотинча томоша кўрсатиш учун махсус кўтарилган, жой яни сахна маъносини билдиради. XIX аср охирига келиб бу тушунча якка тартибда, кичик шаклда ижод қилиш маъносини англата бошлади. Драматург пьеса, режиссёр спектакл, актёр образ яратади. Учала жараён бир кишида мужассам бўлиб, у кичик шаклдаги томоша яратса, номер деб аталди.

Томоша - номер яратиш санъти XX асрдан бошлаб эстрада деб атала бошланди. Номер яратган ва уни санъат даражасида намойиш қилган шахс эса эстрада актёри деб улуғлана бошланди. XX аср бошларида ижтимоий - сиёсий вазиятлар ўлароқ шакллана бошлаган ўзбек эстрада кўшиқчилигини шартли икки даврга бўлиш мумкин: Биринчиси анъанавий жанрлар - кўшиқ, лапар, яллалар ривожланган давр. Иккинчиси эса - фольклор жанрлари муסיқий эстрада талаблари асосида услубан қайта ишланиши бошланган даврдир.

Машхур поляк композитори К.Шимановский ўзининг “Жамиятда муסיқаннинг тарбиявий аҳамияти” номли мақоласида, муסיқаннинг табиий кучи ҳақида гапирар экан, унинг икки қарама-қарши йўналишда - яратиш ва

¹ Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Т.Ў. 2017.

бузиш учун ишлатиш мумкинлигини - “керакли ишга йўналтирган ҳолда, тез оқар дарёнинг сувларидан фойдаланиб, фойдали ва унумли ишлар учун, яъни тегирмонни айлантириш учун ишлатгандек, мусиқа кучидан ҳам унумли фойдаланиш керак”, - деган.²

Мерос ва замонавий ижрочилик анъаналарига эстрадани пайвандлаш учун нафақа унинг мазмуни, қолаверса, ижод хусусиятини ҳам тушунмоқ даркор. Мерос ва ҳозирги замон миллий мусиқаси оралиғидаги умумийлик ва ижро принциплари қандай кечишини ҳамда яхлит мусиқий тур сифатида қандай унсурларга эга бўлмоғини англамоқ лозим. Бундай умумийлик анъаналари, яъни бидий тизим, бадий тил бутунлиги ва миллий ижод белгилари қандай кўриниш касб этишини ҳис қилиш, тасаввурлаш аранжировкачилардан ташқари товуш инженери, саундмен, овоз оператори, овоз режиссёри, клипмейкер ва продюсерлар учун ҳам муҳим хисобланади.

Мазкур хусусиятлар етишмаслиги боис, баъзида иқтидорли кўшиқчи тақдири, гуруҳ иштирокчилари, айниқса миллийлик туйғуси шакланмаган аранжировкачи кўлида нотўғри йўл самарасиз ижод орқали миллийликка қарши йўналтирилади. Кўшиқчининг табиий имконияти, бадий тафаккури “янгилик”, “замонавийлик” мезони асосидаги ижод тизими қобиғида янгиланади. Кўшиқчида нафақат турли руҳдаги ижодкорлар санъати намунаси, балки миллийлик ва замонавийлик унсурлари ҳамда уларнинг кўшилишига

тўсқинлик қилувчи тушунча ҳам шаклланади.

Эстрадада яратилган ҳар кўшиқ, асар бир кишининг ижод маҳсули эмас, унинг яратилишида қайд қилганимиздек, бир қанча касб эгалари иштирок этадилар ва продюсерга етиб келгунига қадар барча иштирокчилар фикри мужассамлаштирилади. Шу боис ҳам кўшиқ яратилишида иштирок этадиган мутахассислар миллийлик анъаналарини яратилаётган кўшиққа сингдиришлари ёки ўз кўшиқчиларини оғзаки - касбий ва фольклор ижрочилиги намуналари асосида тарбиялашлари лозим.

Билъакс, ўзбек эстрада кўшиқчилигида ножўя сунъий тақлидлар натижасида фольклор намуналаридан фойдаланиб яратилган асарларда ҳам сохталик пайдо бўлади. Бунинг сабаби, фольклор намуналарини аранжировка йўли билан эстрада тизимига тушуришда унинг эстетик вазифасини англамаган аранжировкачилар сафи кўпайиб бораётганлигидир.

Миллат туйғусига ёт услубда сараланадиган жўровозлик (ҳинд, эрон, турк, ҳамда Европа ва Америка халқлари эстрада кўшиқчилари репертуаридан олинади) ҳам аранжировкачилар ижод маҳсули бўлиб, ушбу бадий ҳодиса муаллифлари на ижодий, на бадий жихатдан ўзаро боғланган. Бунинг натижасида тингловчи эътиборига ҳавола қилинаётган кўшиқларда халққа, миллатга тегишли қисми қаердалигини ҳеч ким сезмайди. Умуман, миллийлик ҳақида гап кетганда миллат менталитети, ички дунёси, тафаккур олами ва ҳаёт тарзини ўзида мужассам

² Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. М.: АПН, 1988г., -247стр.

этган санъат турига нисбатан айтиб ўрганилган.

Зеро, миллий анъаналар қобиғида шакланган мусиқий тизим ва унинг мавжуд услубларини ўзига сингдириш ўрнига унга хориж анъаналарини зўраки пайвандлаш билан муаммо ечимини топмайди.

Қароқчилик оқибатида у ёки бу халқ кўшиқчиси репертуарига ямоқ солиниб, “курок” оханглар тузилмаси ҳосил қилиниши етмагандек, ўзларини Тотлисес, Хюстон, Таркан ва ҳоказо қилиб кўрсатишга уринишлар кўпайди. Бу ҳолат хориж кўшиқчиси кўшиғининг бадий сифати, маънавий даражасидан қатъий назар, машхурликка кўр-кўрона интилувчи таклидчилар учун ижод мезонини белгилай бошлади.

Бунда бадий сезги ва эмоционал ғояга эга бўлиши лозимлиги эмас, балки бесамар тақлидни кўчирма қилиш биринчи туради. Пиравардида, эстрада кўшиқчилиги учун муҳим омил бўлган анъана ва замонавийлик, улар муштараклигини таъминловчи унсурлар яхлитлиги таъминланмаса, ҳар қандай миллий ижро ўз-ўзини инкор қилишдан тўхтамайди.

Замонавийлик тушунчаси нафақат миллийлик аломатлари акс этмаган маълум бир дилетантлар гуруҳларини пайдо бўлиши, балки миллий мусиқий мерос намуналарини ҳис этиб улгурмаган ёш тингловчилар маънавий - руҳий оламига ҳам салбий таъсир ўтказмоқда. Албатта эркинлик ҳаваскорлар учун хориж кўшиқларидан қайси хатти-ҳаракат ва кийиниш услубини ўзлаштириш учун қулай имкон ҳисобланади. Унинг “шахсий услуби” миллий санъат тизимида ўзини эмас, балки миллий санъатни “ўз

тизимида” кўриш аломатларини ҳам пайдо қилади.

Ҳаваскорликнинг бадийлик ва сунъий техник жараён билан тўлдирилиши ўз навбатида маълум талаблар ва салбий шароитларни келтириб чиқарди. Ҳаваскор кўшиқчи овози гализлиги ва нафасдаги етишмовчилик, айтиб ўтилганидек, техника ёрдамида компьютерда тўғрилана бошланди. Анъанавий жонли ижро фонограммага алмаштирилди. Бу “янгилик” ўзбек эстрада кўшиқчилигида “кўзбўямачилик” ка ружу қўйган “орзумандлар” сонини оширди. Катта концерт сахналари касбий ижрочилар қаторида ҳаваскор ихтиёрига топшира бошланди. Табиий ижро, ўзбек мусиқа ижрочилигига хос этика, бадий эстетик восита манбаи бўлган миллий ижрочилик анъаналари четга сурилди. Эстрада кўшиқчилигида замонавийлик, уни қайд қилинган кўринишида миллий ижро анъаналаридан ташқарида, ҳаётини ҳақиқатдан узоқ ҳолатда тасаввур қилувчилар ҳам етарли бўлиб қолди. Бугун замонавийлик деганда техникага суяниб, сахна кўриб “улгурган” номояндлар ташкил қилган шовқин-суронли жўрлик, экстрогоант ижро ва шунга монанд мазмунсиз, бачкана ҳаракатлар мажмуи тушунилмоқда.

Асл замонавийликни эса тарих, ҳозирги давр ва келажакни узвий боғлаган ҳолда талқин қилиш, кўшиқ ва ижронинг миллийлик ва мафкурага асослаганлиги билан далолатланади. Ўзбекистон Мустақилликка эришган даврдан бошлаб яратилаётган санъат асарлари орасида Ватан, Истиқлол озодлик, миллат ҳақидаги кўшиқлар кенг ўрин олди. Бошқа санъат турлари қатори энг оммавий санъат тури -

музикий эстрада ривожига учун янги шароит, янги тизим жорий этилди.

1996 йил 5 - апрелдаги Ўзбекистон Республикаси президентининг (ПФ - 1419 сон) Фармонига биноан "Ўзбекнаво" гастрол - концерт бирлашмаси ташкил этилди. 2001 - йилда Вазирлар Маҳкамасининг "Эстрада кўшиқчилиги санъатини янада ривожлантириш тўғрисида" ги (2000 - йил 26 - июндаги 272 - сонли) қарори эълон қилинди. Қарорда Республика кенг музикий жамоатчилиги вакиллари, эстрада санъатининг таниқли намояндалари, "Маънавият ва маърифат" Кенгаши, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Ўзтелеерадиокомпания, Ёзувчилар уюшмаси, Бастакорлар уюшмаси, Бадий академия ва бошқа манфаатдор ташкилотларнинг таклифлари асосида Ўзбекистон қахрамони, Ўзбекистон халқ шоири Эркин Воҳидов раислигида Миллий эстрада санъатини ривожлантириш ва мувофиқлантириш Кенгаши тузилди, унинг асосий вазифаси этиб:

- Эстрада жамоалари, яққохон ижрочилар ҳамда бошқа санъаткорларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, уларнинг ижодий иқтисодий, ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш.

- Замонавий эстрада санъатининг ўзбек музыка маданияти тараққиётидаги ўрни, ғоявий-бадий йўналишлари, уни миллий ва умуминсоний қадриятлар билан уйғунликда ривожлантириш тамойилларини белгилаш.

- Мамлакат миқёсида ўтказиладиган байрамлар, фестиваллар, кўрик - танловлар, тамоша-шоулар, халқ

саиллари ва бошқа маданий-маърифий тадбирларга доир тавсиялар тайёрлаш.

- Миллий эстрада санъатининг мониторингини ташкил этиш, соҳани ривожлантириш масалаларига бағишланган турли анжуманлар, илмий-ижодий симпозиумларни мунтазам равишда ўтказиб бориш, ўз даврий нашрларини йўлга қўйиш.

- Соҳа ривожига муносиб ҳисса қўшаётган санъаткорларнинг номзодларини давлат мукофотларига тавсия қилиш, ўзининг турли нуфузли мукофотларини таъсис қилиш, эстрада намояндалари, авваламбор, ёшларни моддий ва маънавий жихатдан рағбатлантириш, тегишли ўқув юртларига тавсия этиш ва хоказолар кўрсатилган эди.

Эстрада санъатини ривожлантириш борасидаги ишларнинг самарадорлигини ошириш учун "Ўзбекнаво" гастрол - концерт бирлашмаси тугатилиб, унинг негизида Миллий эстрада санъатини ривожлантириш ва мувофиқлаштириш Кенгашининг асосий мақсад ва вазифаларини адо этадиган хўжалик хисобидаги "Ўзбекнаво" эстрада бирлашмаси ташкил этилиши белгилаб қўйилди. Бирлашма қошида ижодий кўмаклашувчи вакиллар гуруҳи кенгаши фаолият кўрсата бошлади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори нафақат эстрада кўшиқчилиги соҳасида фаолият юритувчи субъектлар, балки умуман музыка санъати ижрочилиги билан шуғулланувчи гуруҳлар ва яққо шахслар ижодий фаолияти учун кенг йўл очиб берди ва мазкур соҳа вакиллари олдида тегишли вазифаларни қўйди.

Айниқса, “санъаткорларнинг ижодий нуфузи, маҳорати, профессионал малакаси, репертуар савияси”га қараб “Ўзбекнаво эстрада бирлашмаси” томонидан махсус рухсатнома (лицензия) лар берилиши айни муддао эди. Бу мазмунан саёз, бадий жихатдан заиф қўшиқларнинг маънавий тарбия ишига салбий таъсир кўрсатишини чеклаш билан биргаликда, касбий ижрочилик меъёрини белгилашда муҳим омил бўлди. Ўз-ўзидан лицензия асосида фаолият юритадиган санъаткорларнинг мақоми касбий ижрочиларга тенглаштирилди. Оддий қилиб айтганда, ҳақиқий ижодга кўмак берувчи ва ривожлантирувчи махсус ташкилот иш бошлади. “Ўзбекнаво” эстрада бирлашмасининг Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудий бўлинмалари фаолиятларига ҳам раҳбарлик қилиши, мазкур ташкилот олдида қўйилган вазифаларни марказлашган тарзда бошқарилишини кузда тутилганлиги билан биргаликда, бадий-гоявий яхлитликни таъминлашга ҳам қаратилди. “Ўзбекнаво” эстрада бирлашмаси билан Анор Назаров, Алишер Икромов, Алишер Расулов, Дони Илёсов, Бахрулла Лутфуллаев, Дилором Омонуллаева, Султонали Раҳмонов каби бастакорлар, Қодир Мўминов, Шокир Ахмедов, Маъмура Эргашева, Насиба Мадраҳимова, Муяссар Сотволдиева, Вилоят Оқилова каби балетмейстерлар ижодий ҳамкорлик қилмоқда. Бу ҳамкорлик Мардон Мавлонов, Ғуломжон Ёқубов, Зулайхо Бойхонова, Собир Мўминов, Илхом Фармонов, Гулсанам Мамазоитова, Аваз Олимов, Иззат Ибрагимов, Абдулла Шомаърипов,

Райхон Ганиева, Рашид Холиқов, Анвар Ганиев, Ғиёс Бойтоев, Маҳмуд Намозов, Мавлюда Асалхўжаева, Тохир Содиқов, Севара Назархон, Шухрат Қаюмов, Илхом Иброхимов, Асадулла Холиқов, Шухрат Дадажонов, Феруза Жуманиёзова, Дилноза Исмияминова, Аброр Парпиев, Самандар Ҳамрақулов, Ёдгор Мирзажонов, Жохонгир Отажонов, Жасур Мирсағатов, Сардор Раҳимхон, Ирода Дилроз, Лола Ахмедова, Оксана Нечитайло, Диана Зиятдинова, Фирдавс Пазледдинова, Хулкар Абдуллаева, Абдували Ражабов, Максед Утемирадов, Мирзақул Сафаева, Гулnoz Утегенова, Севинч Муминова, Шахло Рустамова, Оғабек Собиров, Анвар Собиров, Эркин Худойқулов, Даврон Эргашев, Озода Абдугаффорова, Акмал Исроилов, Шерзод Давронов, Фурқат Мирзаев, Насиба Раҳмонова, Носила Раҳимова, Мавжуда Олимова, Тошпўлат Маткаримов, Азиз Ражабий ва бошқалар ижодининг мавзу жихатдан бойишида муҳим ўрин тутди. Улар томонидан яратилган асарлар Мустакиллик, Наврўз, “Ўзбекистон - Ватаним маним”, “Ниҳол”, “Шарқ тароналари”, “Тарона”, “Янги номлар” ва шу каби унлаб Халқаро ва Республика кўрик - танловларида, фестивалларда, форумларда, байрамларда, ток - шоуларда ижро қилина бошланди. Уларнинг орасида Юлдуз Усмонова, Насиба Абдуллаева, Гуломжон Ёқубов, Ғиёс Бойтоев, Маҳмуд Номозов, Озода Нурсаидова, Гулсанам Мамазоитова каби ўнлаб хонандалар томонидан ижро қилинган қўшиқлар миллийлиги ҳамда бадий ғоявий савиясининг юқорилиги билан ажралиб туради. Қўшиқларда акс этган

миллийлик ғурури, Ватанга садоқат,
қолаверса, хонандалар қалбида
шаклланаётган тафаккур - эстрада
қўшиқчилигида жиддий изланиш,

янги йўналишларни топиш жараёни
кечаётганидан далолат десак,
муболаға бўлмайди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Т.Ў.2017.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори. www.lex.uz. 2009
3. Н.Абдуллаев “Ўзбекистон санъати тарихи” Тошкент 2007.
4. Лола Абидова “Жаз тарихи” Тошкент 2007.
5. Галатская “Хорижий Мамлакатлар мусиқаси” Тошкент 2006.
6. З.Юнусова “Мусиқа ўқитиш методикаси.”
7. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. М.: АПН, 1988г., -247стр...
8. Ф.Н.Халилов. Дидактические основы инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки: Автореф.дисс. ... докт.пед.наук. – Т.: 2006. – 48 с.
9. Киямов Н.С. Мусиқий маданият тарбиясини ўрганишга йўналтирилган назарий тадқиқотларни олиб боориш хусусида // Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы “Год внимания и заботы о старшем поколении” Материалы научно-практической конференции.
10. Файзуллаев Э.М. Бўлажак мусиқа ўқитувчилари бадиий дидини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари (ўзбек мумтоз мусиқаси мисолида). Пед.фан.номз... диссертацияси. ТДПУ. Т.: 2010й.